

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

MEDIAKOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA ONLAYN TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI VA SAMARADORLIGI

<https://zenodo.org/records/17071004>

Umarov Azizbek Vaxobovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talabalarning mediakompetentligini shakllantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va ta'siri tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanish orqali axborotni tahlil qilish, tanqidiy mulohaza yuritish, multimediali kontent yaratish kabi ko'nikmalarining rivojlanish holati ochib berilgan. Shuningdek, bir qator ilg'or onlayn platformalarning imkoniyatlari, ularning samaradorligi va pedagogik ta'siri tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *mediakompetentlik, onlayn ta'lim, raqamli platforma, ta'lim texnologiyalari, axborot savodxonligi, multimedia.*

Аннотация. *В этой статье анализируется роль и влияние платформ онлайн-обучения на формирование медиакompetentности учащихся. Выявлено состояние развития таких навыков, как анализ информации, критическое мышление, создание мультимедийного контента посредством использования цифровых средств в образовательном процессе. Также были проанализированы возможности ряда передовых онлайн-платформ, их эффективность и педагогическое влияние.*

Ключевые слова: *медиакompetentность, онлайн-обучение, цифровая платформа, образовательные технологии, информационная грамотность, мультимедиа.*

Annotation. *This article discusses the role and impact of online education platforms in shaping student mediakompetency. Through the use of digital tools in the educational process, the state of development of skills such as Information Analysis, Critical Reasoning, multimedia content creation is revealed. The capabilities of a number of advanced online platforms, their effectiveness and pedagogical impact have also been analyzed.*

Keywords: *mediakompetence, online education, digital platform, Educational Technology, Information Literacy, multimedia.*

Bugungi kunda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirish muhim vazifalardan biriga aylandi. Mediakompetentlik faqat axborotni qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish, qayta ishlash, muloqot qilish va axborot xatarlarini baholash kabi ko'nikmalarni qamrab oladi. Onlayn ta'lim platformalari bu jarayonda muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy jamiyatda axborot oqimlarining keng ko'lamda o'sishi, raqamli texnologiyalarning ommalashuvi va ommaviy axborot vositalarining hayotning barcha sohalariga chuqur kirib borishi fonida mediakompetentlik tushunchasi kun tartibiga chiqdi. Bu atama, o'z mohiyatiga ko'ra, insonning media muhitda ongli harakat qila olishi, axborotni to'g'ri qabul qilishi, tahlil qilishi, uni tanqidiy baholay olishi va zarurat tug'ilganda uni qayta ishlab, yangi kontent yarata olishiga oid qobiliyatlarni qamrab oladi [1].

Turli ilmiy manbalarda mediakompetentlikka quyidagicha ta'riflar berilgan:

UNESCO (2011): Mediakompetentlik — shaxsning har qanday media va axborot manbalariga tanqidiy yondashuvni qo'llay olishi, ularni anglab etishi, tahlil qilishi va foydalanishiga oid bilim, ko'nikma va munosabatlar majmuidir.

Bukingem D. (2003): Mediakompetentlik — bu media mahsulotlarni tushunish, tahlil qilish, baholash va yaratish salohiyati. O'zbek tadqiqotchilarining ta'rifiga ko'ra, mediakompetentlik — bu axborot makonida ongli harakat qilish, raqamli vositalardan samarali foydalanish va axborot xavfsizligiga rioya etish qobiliyati.

Aksariyat tadqiqotchilar mediakompetentlikni kompleks tushuncha sifatida ko'radi va uni quyidagi tarkibiy qismlarga bo'ladi:

Komponent	Ta'rifi
Axborot savodxonligi	Axborotni izlash, saralash, baholash va qo'llash qobiliyati
Media tahlil	Media mahsulotlar tarkibini tanqidiy tahlil qilish, manbalar ishonchliligini baholash
Texnik kompetensiya	Media va raqamli texnologiyalardan foydalanish malakasi
Media ijodiyot	Videorolik, infografika, matnli axborot va boshqa turdagi kontent yaratish ko'nikmasi
Etik va huquqiy bilimlar	Axborotdan foydalanishdagi huquqiy me'yorlar, etika, mualliflik huquqlari

Mediakompetentlikning ta'limdagi ahamiyatini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin.

1. Fikrlash faolligini oshiradi: Talabalar axborot manbalarini tanqidiy baholash, voqealarni turli nuqtai nazardan ko'rishga o'rganadi.

2. Interaktiv o'quv muhitini shakllantiradi: Media vositalardan foydalanish ta'limni jonli va vizuallashgan holga keltiradi.

3. Talabalarda ijtimoiy faollik va fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi: Media orqali jamiyatdagi voqealarda faol ishtirok etish qobiliyati yuzaga keladi.

4. Internet va media xavflaridan himoyalaniшни ta'minlaydi: Yolg'on axborotni farqlay olish, feyk kontentni tanib olish, axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantiradi [2].

Pedagogik ta'lim yo'nalishida mediakompetentlik talabalarning professional faoliyatida muhim o'rin tutadi. Bunda ular nafaqat axborotni qabul qiluvchi, balki uni tahlil qiluvchi, qayta ishlovchi va yaratuvchi sub'ektiga aylanadi. Shu bois, oliy ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish uchun maxsus modullar, onlayn kurslar va interaktiv mashg'ulotlarni joriy etish talab etiladi. XXI asrda ta'lim texnologiyalari jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Xususan, internet va raqamli vositalarning ommalashuvi natijasida onlayn ta'lim platformalari nafaqat alternativ o'quv usuli, balki asosiy ta'lim vositasiga aylanib bormoqda. Bu platformalar orqali ta'lim olish orqali talabalarda mustaqil ta'lim, tanqidiy fikrlash, media va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari rivojlanadi.

Onlayn ta'lim platformasi — bu veb asosida ishlovchi elektron ta'lim muhiti bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchi o'zaro masofadan turib axborot almashadi, mashg'ulotlar o'tkazadi, baholash va muloqot olib boradi.

Keng tarqalgan onlayn ta'lim platformalari

Platforma nomi	Asosiy xususiyatlari
Coursera	Jahon universitetlari kurslari, sertifikatlar, video-leksiya
EdX	MIT va Harvard kurslari, akademik mustahkamlik, interaktiv topshiriqlar
Udemy	Amaliy ko'nikmalarga yo'naltirilgan kurslar, video-kontentga boy
Khan Academy	Maktab va kollej darajasidagi interaktiv ta'lim
Moodle	Oliy ta'lim muassasalari uchun ochiq kodli LMS, kurs yaratish imkoniyati
Google Classroom	O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida o'zaro muloqot, fayl almashuvi, baholash
UzEdu LMS	O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirilgan milliy raqamli platforma

Onlayn ta'lim platformalarining asosiy imkoniyatlari:

1. Kontentni vizuallashtirish - Video, infografika, animasiya, audiodiksiyalar orqali bilimni samarali qabul qilish ta'minlanadi.

2. Interaktiv ta'lim - Testlar, kvizlar, topshiriqlar, onlayn so'rovlar orqali faol ta'lim muhiti yaratiladi.

3. Mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash - Talaba o'z vaqti va tempiga mos holda bilim olishi mumkin. Bu individual yondashuvni ta'minlaydi.

4. Media va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish - Platformalarda multimedia materiallar bilan ishlash, raqamli axborotni tahlil qilish talab etiladi.

5. Fikr almashuvi va hamkorlik muhiti - Forum, chat, video-konferensiya vositalari orqali o'zaro fikrlashuv va guruhli ishlash imkoni yaratiladi.

6. Baholashning aniq va tezkorligi-Avtomatlashtirilgan testlar, pleylistlar, baholash rubrikalari talabalarning natijalarini tez baholash imkonini beradi.

7. Ta'lim jarayonini monitoring qilish-O'qituvchi o'quvchining faolligini, topshiriqlarni bajarish holatini, natijalarini tezda ko'rib chiqishi mumkin.

Onlayn platformalar orqali mediakompetentlik rivojlanadi:

Imkoniyatlar	Mediakompetentlikka ta'siri
Video-kontent bilan ishlash	Axborotni vizual tahlil qilish, muhim ma'lumotni ajratish
Topshiriq tayyorlash	Multimedia mahsulot yaratish ko'nikmasi
Onlayn muloqot	Axborotni ravon etkazish, konstruktiv muloqot qobiliyati
Turli manbalar bilan ishlash	Manbalarni taqqoslash, ishonchlikni baholash, tanqidiy tahlil
Interaktiv testlar	Tez fikrlash, axborotni qayta ishlash

Pedagogik jihatdan onlayn platformalarning ustunliklari:

Mavzularni vizual asosda tushuntirish osonlashadi.

Ijodiy yondashuv talab etiladigan topshiriqlar (blog yozish, videorolik yaratish) orqali talabalarda ijodkorlik va media-mahorat shakllanadi.

Fanlararo integrasiya imkoni yaratiladi: masalan, biologiya fanida ekologiya mavzusini infografika orqali ifoda etish.

Bilimni o'zlashtirishda motivasiya oshadi: geymifikasiya, shoxobchalar, onlayn reytingi, sertifikatlar. [3].

Cheklov va muammolar

Muammo	Yechim takliflari
Barcha talabalarda internet imkoniyati yo'q	Mahalliy serverlar, offlayn kurslar
Kompyuter savodxonligi past	Ishga tushishdan oldin AT bo'yicha treninglar
Talabalarda o'zini o'zi nazorat qilishda qiyinchilik	Ta'limni motivasion modellar asosida tashkil etish

Proekt-asosli o'qitish:

Proekt-asosli o'qitish (Project-Based Learning – PBL) – bu talabalarning bilim va ko'nikmalarini haqiqiy hayotga yaqin vazifalarni bajarish orqali shakllantirishga qaratilgan innovasion usul hisoblanadi. Mediakompetentlikni rivojlantirishda ushbu yondashuv talabalarni faol, ijodiy va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Bu usul orqali talabalar belgilangan mavzuda loyiha ishlab chiqadilar:

Infografika – ma'lumotlarni vizual shaklda ifodalaydi, tahlil va dizayn ko'nikmalarini shakllantiradi;

Videorolik – ssenariy tuzish, axborotni ishlash, texnik vositalar bilan ishlashni o'rgatadi;

Blog yozuvi – talabalardan tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, axborotni to'g'ri va ta'sirli etkazish mahoratini talab qiladi. Ushbu faoliyat jarayonida talabalar:

-axborotni mustaqil izlaydilar va tahlil qiladilar;

-aniq auditoriya uchun mo'ljallangan media mahsulot yaratishni o'rganadilar;

-mualliflik huquqi, axborot xavfsizligi, etik normalarga amal qilishni amalda qo'llaydilar.

[4].

Bu orqali nafaqat mediakompetentlik, balki tanqidiy fikrlash, raqamli savodxonlik va ijtimoiy mas'uliyat hissi ham shakllanadi.

Fikr almashinuvi:

Fikr almashinuvi (diskussiya, muloqot, sharh berish) – onlayn ta'lim platformalaridagi muhim o'qitish usullaridan biri bo'lib, talabalarda mediakompetentlikning muhim komponentlaridan biri — media muhitda konstruktiv muloqot qilish madaniyatini rivojlantiradi.

Ushbu usulning afzalliklari:

Onlayn muhokamalar (forumlar, videokonferensiyalar, chat sessiyalar) orqali talabalar o'zaro fikr bildirish, boshqalar fikriga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadilar.

Fikr bildirish madaniyati shakllanadi — talabalar axborotga tanqidiy munosabatda bo'lib, o'z pozitsiyasini asoslangan holda izohlaydi. Axborotni qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyati oshadi talabalar boshqa ishtirokchilarning fikrini o'rganib, o'z qarashlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladilar. Media-kommunikasiya qoidalari (etik tartib, tanqid qilish me'yorlari, virtual muhitdagi etika) amalda o'zlashtiriladi.

Masalan, Moodle, Edmodo, Google Classroom, yoki Telegram/EduPage platformalarida o'qituvchi "Ijtimoiy tarmoqlardagi feyk xabarlarini qanday aniqlash mumkin?" mavzusida onlayn muhokama tashkil qiladi. Talabalar maqolalar, videolar yoki misollar asosida o'z fikrlarini bildirishadi, boshqalarning izohlarini tahlil qiladilar va bahslashish jarayonida o'z mediakompetentliklarini amaliy ravishda mustahkamlaydilar.

Avtomatlashtirilgan baholash:

Avtomatlashtirilgan baholash (automated assessment) — bu talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini baholashda sun'iy intellekt, algoritmlar yoki dasturlar orqali tezkor, xolis va ta'sirli fikr qaytarish (feedback) berishni ta'minlovchi texnologiyadir. Onlayn ta'lim platformalarida bu usul nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki mediakompetentlikni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi.

Ushbu usulning mediakompetentlikka ta'siri:

Tezkor fikr qaytarish (feedback) — talabalar o'z bilimlari yoki mediamatnlar tuzishdagi xatolarini zudlik bilan bilib olib, tahlil qilish va to'g'ri yo'nalishda ishlash imkoniga ega bo'ladilar.

Tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi — baholash natijalari asosida talabalar o'z ishini qayta ko'rib chiqish, ma'lumotlarni qayta ishlash va yaxshilash qobiliyatini shakllantiradilar. Media mahsulotlar (blog, infografika, podkast) uchun avtomatik ravishda til me'yorlari, plagiat darajasi, tarkibiy aniqlik va mantiqiylik kabi jihatlar yuzasidan baholash olish imkoni yaratiladi. O'z-o'zini baholash va refleksiya qilish qobiliyati shakllanadi — bu esa mediakompetentlikning tanqidiy va ijodiy tafakkur komponentlarini kuchaytiradi.

Qo'llaniladigan onlayn vositalar:

Google Forms / Microsoft Forms — testlar va so'rovnomalar orqali avtomatik natija chiqarish.

Edmodo, Moodle, Canvas — avtomatik test, kuiz va topshiriqlar orqali baholash.

Turnitin, Grammarly — mediamatnlar sifati va plagiat darajasini baholash.

Kahoot, Quizizz — interaktiv baholash orqali tafakkurni faollashtirish.

Talabalarda internet va texnologiyaga teng imkoniyat bo'lmasligi:

Onlayn ta'lim platformalari orqali mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida e'tibor qaratiladigan eng muhim muammolardan biri — texnik imkoniyatlardagi nomutanosiblikdir. Ya'ni, barcha talabalarda internet, kompyuter yoki smartfon kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyati bir xil emas. Bu muammoning ta'siri:

Internet tezligi yoki barqarorligi past bo'lgan hududlarda yashovchi talabalar videodarslar, onlayn diskussiyalar va loyihalarda faol ishtirok eta olmaydilar. Texnika etishmovchiligi (kompyuter, planshet, smartfon yo'qligi) talabalarni faqat mobil internet orqali faoliyat yuritishga majbur qiladi, bu esa ma'lum platformalarda cheklangan foydalanishga olib keladi. Teng imkoniyatsizlik talabalar o'rtasida bilish va foydalanish farqini yuzaga keltiradi, natijada mediakompetentlikning rivojlanish darajasida katta tafovut kuzatiladi [5].

Motivasiyaning pasayishi — texnik to'siqlar sababli talabalar o'z salohiyatini to'liq namoyon eta olmaydi va o'zlarini chetda qolgan deb his qilishlari mumkin.

Oliy ta'lim muassasalari tomonidan aqlli qurilmalar, Wi-Fi hududlari, kompyuter zallari tashkil etilishi kerak. Onlayn platformalar oflayn rejimda ham foydalanish mumkin bo'lgan versiyalarini yaratishi maqsadga muvofiq (masalan, Google Docs oflayn, PDF shakldagi materiallar). O'quv jarayonida texnologik interfaollik darajasini differensiallashtirish — barchaga mos keladigan formatda resurslar taqdim etish (video, matn, slayd, audio va h.k.).

Onlayn ta'lim muhitining erkin va individuallashtirilgan xususiyatlari talabalardan yuqori darajadagi o'zini o'zi nazorat qilish (self-regulation), motivasiya va mas'uliyat talab qiladi. Biroq ko'p hollarda talabalarda bu qobiliyatlar etarli darajada shakllanmagan bo'ladi, bu esa mediakompetentlikni rivojlantirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Muammoning asosiy jihatlari: Vaqtni boshqara olmaslik – talabalar onlayn o'qish jarayonida topshiriqlar, loyihalar yoki muloqotlarda belgilangan muddatlarga rioya qilmasliklari mumkin. Diffuz muammo – o'z maqsadini belgilay olmaslik, qaysi vazifa muhimligini aniqlay olmaslik holatlari. Fikrni jamlay olmaslik – turli onlayn manbalar, ijtimoiy tarmoqlar va yangiliklar ichida o'zgarmas e'tiborni saqlash qiyinlashadi. Ko'rsatma va fidbeksiz ishlashda tushkunlikka tushish – o'qituvchi bilan doimiy aloqaning etishmasligi o'quv jarayonini nazorat qilishni yanada qiyinlashtiradi.

Proekt-asosli o'qitish, onlayn muhokamalarda qatnashish, avtomatlashtirilgan baholash, shuningdek, sifrlashgan ta'lim muhitidagi raqamli xavfsizlik, akademik adolat, va o'zini o'zi nazorat qilish qobiliyati - ushbu usul va imkoniyatlar o'quv jarayonini nafaqat samarali, balki talabalarda hayotiy muhim ko'nikmalarni rivojlantiradigan jarayonga aylantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, talabalarda internet va texnologiyalarga teng imkoniyat bo'lmasligi, raqamli xavfsizlik bo'yicha bilimlarning etarli emasligi, hamda o'zini o'zi nazorat qilishda qiyinchiliklar kabi omillar ushbu jarayondagi to'siqlar sifatida ko'rsatib o'tildi. Bunday muammolarni hal etish uchun platformada mediasavodxonlik bo'yicha maxsus modullarni joriy etish, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini oshirish, hamda axborot

xavfsizligi va akademik adolat bo'yicha fanlararo yondashuvni kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi.

Mediakompetentlik — bu faqatgina axborotni qabul qilish emas, balki unga tanqidiy, axloqiy va ijtimoiy mas'uliyat bilan yondashish qobiliyatidir. Shuning uchun ham, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki mediasavodli, axborotli va raqamli dunyoda faol harakatlana oladigan shaxslar tarbiyalashda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. 2011.
2. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Polity Press. 2003.
3. Nazarov A.Sh. Ta'limda raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent. 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasini raqamlashtirish dasturi. 2022.
5. Salimova G.A. Mediakompetentlikni rivojlantirishda ta'lim platformalarining o'рни. // Pedagogika fanlari jurnali. 2023.

UO'K: 37.018.43

TALABALARNING KOMPOZITSION BADIY-ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI

<https://zenodo.org/records/17071041>

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o'g'li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda san'at ta'limi jarayoniga raqamli texnologiyalar tobora chuqur integratsiya qilinmoqda. Ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, pedagog kadrlarni tayyorlash va o'quv dasturlarini raqamli davr talablari asosida yangilash borasida hali kamchiliklar mavjud. Ko'plab maktab va oliygohlarda moddiy-texnik bazani raqamlashtirish sust kechayotgani, o'qituvchilarning axborot texnologiyalari bo'yicha kompetensiyasini oshirish talab etilayotgani ta'kidlanmoqda. Shu boisdan maqolada ta'lim tizimiga kirib kelgan raqamli texnologiyalarning tasviriy san'at yo'nalishida ham talabalarning badiiy-estetik didini tarbiyalash uchun elektron dasturlar yordamida darsliklar ishlab chiqilganligi va uni qo'llanilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, badiiy-estetik did, raqamli texnologiya, grafik illyustratsiyalar, videodarslar, elektron darslik.

Аннотация. В современном мире цифровые технологии все больше интегрируются в процесс художественного образования. До сих пор существуют недостатки в широком внедрении цифровых технологий в сферу образования, подготовки педагогических кадров и обновления учебных программ с учетом требований цифровой эпохи. Отмечено, что цифровизация материально-технической базы во многих школах и вузах идет медленно, и существует необходимость в повышении компетентности преподавателей в области информационных технологий. Поэтому в статье рассматривается использование цифровых технологий, вошедших в систему образования, для воспитания художественно-эстетического вкуса учащихся в области изобразительного искусства.

Ключевые слова: композиция, художественно-эстетический вкус, цифровые технологии, графические иллюстрации, видеоуроки, электронный учебник.

Abstract. In the modern world, digital technologies are increasingly integrated into the process of art education. There are still shortcomings in the widespread introduction of digital technologies into the field of education, training of pedagogical personnel and updating curricula based on the requirements of the digital era. It is noted that the digitalization of the material and technical base in many schools and universities is slow, and there is a need to increase the competence of teachers in information technologies. Therefore, the article discusses the use of digital technologies that have

